

Obserwacje *Utetheisa pulchella* (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera: Erebidae) na Dolnym Śląsku i Pojezierzu Pomorskim

<http://doi.org/10.5281/zenodo.7375664>

JAROSŁAW BURY¹ , JACEK MAZEPA²

¹ Markowa 1498, 37-120 Markowa, Polska, e-mail: jarekbury2@wp.pl, ORCID: 0000-0003-1061-1975

² Osiedle Kombatantów 19/3, 37-500 Jarosław, Polska

ABSTRACT. Observations of *Utetheisa pulchella* (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera: Erebidae) in Lower Silesia and the Pomeranian Lake District (W Poland).

During the field research conducted in the 2022 on the distribution of Lepidoptera in W Poland two specimens of *Utetheisa pulchella* (LINNAEUS, 1758) were found – one in Siechnice [XS55] within the Lower Silesia District and another one in Nowogard [WV04] within the Pomeranian Lake District. Species is irregular migrant and last time was observed in Poland in 1992.

KEY WORDS: Noctuoidea, Arctiinae, Arctiini, Tiger-moths, new records, W Poland.

WSTĘP

Rodzaj *Utetheisa* HÜBNER, [1819] należy do rodziny Erebidae, podrodziny Arctiinae i plemienia Arctiini. W skali globalnej rodzaj ten zawiera ok. 60 gatunków, z których w Europie i w Polsce spotykany jest jeden – *Utetheisa pulchella* (LINNAEUS, 1758) (BUSZKO & MASŁOWSKI 2012).

U. pulchella to szeroko rozpowszechniony gatunek, stwierdzony w Afryce subsaharyjskiej, w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie, w Azji Środkowej, na Półwyspie Indyjskim, w zachodniej części Indochin oraz na wyspach Archipelagu Malajskiego. Gatunek na początku XX w. zawleczony został do Ameryki Południowej i Środkowej. W Europie utrzymuje się lokalnie na wybrzeżu Morza Śródziemnego, skąd okresowo migruje na północ, częściej spotykany w zachodniej części kontynentu (JORDAN 1939, BUSZKO & MASŁOWSKI 2012, TESTON *et al.* 2019).

W Polsce *U. pulchella* jak dotąd odnotowany był kilkanaście razy, głównie w XIX i na początku XX w. Łącznie gatunek ten wykazano w dziewięciu województwach w południowej i zachodniej części Polski: w województwie zachodniopomorskim, pomorskim, mazowieckim, wielkopolskim, łódzkim, dolnośląskim, opolskim, śląskim oraz województwie małopolskim (BUSZKO & NOWACKI 2017). Po roku 1945 gatunek zaobserwowano w Polsce jedynie raz na Wyżynie Małopolskiej (KFP): Ostrów, UTM DB28, 15.06.1992, leg. B. Marciniak (ŚLIWIŃSKI 1995) (Ryc. 1).

BIOLOGIA

U. pulchella pojawia się w Polsce w dwóch pokoleniach, w okresie od maja do lipca oraz od września do listopada. Motyle wykazują aktywność zarówno w dzień jak i w nocy. Samice składają jaja na dolnej powierzchni liści roślin żywicielskich. Gąsienice

Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk *Utetheisa pulchella* (LINNAEUS, 1758) w Polsce. Stanowiska: czarna kropka – dane literaturowe opublikowane po 1945, czerwone kropki – nowe dane.

Fig. 1. Distribution of *Utetheisa pulchella* (LINNAEUS, 1758) in Poland. Localities: black dot – record published after 1945, red dots – new data.

w rejonie afrotropikalnym żerują na roślinach z rodziny szorstkolistnych (Boraginaceae), głównie na heliotropach (*Heliotrophium* L.), nawrotach *Lithospermum* L., *Trichodesma* R. BR., *Vaupelia* BRAND oraz na przedstawicielu ślazowatych (Malvaceae) – bawełnie *Gossypium* L. (DE PRINS & DE PRINS 2022).

W warunkach środkowoeuropejskich jako rośliny żywicielskie wykorzystywane są najczęściej również gatunki z rodziny szorstkolistnych (Boraginaceae), takie jak farbownik (*Anchusa* L.), niezapominajka (*Myosotis* L.), ogórecznik (*Borago* L.), oraz żmijowiec (*Echium* L.). Ponadto larwy spotykane są na przedstawicielach rodziny babkowatych (Plantaginaceae) – babce (*Plantago* L.) oraz psiankowatych (Solanaceae) – psiance (*Solanum* L.) (BUSZKO & MASŁOWSKI 2012).

U. pulchella jako gatunek migrujący nie wykazuje określonych preferencji siedliskowych i spotykana jest w różnych typach siedlisk, głównie w umiarkowanie suchych i otwartych siedliskach przekształconych przez człowieka, takich jak murawy, łąki, ogrody, pola uprawne, nieużytki, zarośla i parki (BUSZKO & MASŁOWSKI 2012).

MATERIAŁ

Ryc. 2. *Utetheisa pulchella* (LINNAEUS, 1758) – Siechnice, 29.10.2022 (fot. A. Masłowska).

Fig. 2. *Utetheisa pulchella* (LINNAEUS, 1758) – Siechnice, 29.10.2022 (photo A. Masłowska).

Ryc. 3. *Utetheisa pulchella* (LINNAEUS, 1758) – Nowogard, 29.10.2022 (fot. Z. Przybyłek).

Fig. 3. *Utetheisa pulchella* (LINNAEUS, 1758) – Nowogard, 29.10.2022 (photo Z. Przybyłek).

Dolny Śląsk (KFP); Nizina Śląska, Pradolina Wrocławska (RFG): Siechnice XS55, 29.10.2022,13:21, 1 osobnik, łąka nadrzeczna, na kwiatach wrotyczu pospolitego (*Tanacetum vulgare* L.), obs. A. Masłowska (Ryc. 2).

Pojezierze Pomorskie (KFP): Pobrzeże Szczecińskie, Równina Nowogardzka (RFG) Nowogard WV04, 29.10.2022,13:21, 1 osobnik, na skraju pola uprawnego, na kwiatach rzepaku (*Brassica napus* L. var. *napus*), obs. Z. Przybyłek (Ryc. 3).

DYSKUSJA

U. pulchella jest gatunkiem okresowo migrującym do Polski, jednak w ostatnich 80 latach gatunek odnotowano zaledwie jeden raz na terenie naszego kraju. Obecne obserwacje potwierdzają możliwość napływu, w sprzyjających warunkach klimatycznych, nawet większej liczby osobników tego gatunku z obszarów położonych na zachód i południe od Polski, gdzie stadia preimaginalne znajdują lepsze warunki do rozwoju.

Prezentowane w niniejszej pracy obserwacje *U. pulchella* z terenu Polski wpisują się w szerszy trend migracyjny obserwowany w ostatnich tygodniach na terenie Europy, gatunek został zaobserwowany m.in. na południu Wielkiej Brytanii, w Belgii, Holandii, zachodnich i południowych Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Danii, południowej Szwecji oraz w Czechach (INATURALIST 2022).

Nazwy krain zoogeograficznych podano wg. podziału przyjętego przez BURAKOWSKIEGO *et al.* w KFP (1987), nazwy makro- i mezoregionów wg. regionalizacji fizyczno-geograficznej KONDRACKEGO – RFG (2002). Do wygenerowania mapy użyto programu MapaUTM ver. 5.4 (<https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html> autor: G. Gierłasiński).

PODZIĘKOWANIA

Autorzy pragną podziękować Agacie Masłowskiej oraz Zygmuntovi Przybyłkowi za udostępnienie danych o obserwacjach.

PIŚMIENNICTWO

- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1987. Chrząszcze – Coleoptera. Cucujoidea, część 3. *Katalog fauny Polski* 23(14): 1–309.
- BUSZKO J., MASŁOWSKI J. 2012. Motyle nocne Polski. Macrolepidoptera cz. 1. Koliber, Nowy Sącz: 301 pp.
- BUSZKO J., NOWACKI J. (Eds.) 2017. A Distributional Checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish Entomological Monographs* 13: 1–222.
- DE PRINS J., DE PRINS W. 2022. *Utetheisa pulchella* (LINNAEUS, 1758). Afromoths. (Dostęp z dnia: 31.10.2022). INATURALIST 2022. *Utetheisa pulchella* (LINNAEUS, 1758). (Dostęp z dnia: 31.10.2022).
- JORDAN K. 1939. On the constancy and variability of the differences between the old world species of *Utetheisa* (Lepid., Arctiidae). *Novitates Zoologicae* 41: 251–291.
- KONDRACKI J. 2002. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa: 444 pp.
- ŚLIWIŃSKI Z. 1995. Wykaz motyli Wyżyny Łódzkiej (Hepialidae – Krótkowąsy, Psychidae – Koszówki, Cossidae – Trociniarki, Zygaenidae – Krasniki, Limacodidae – Ślimakówki, Drepanidae – Wycinki, Thyatiridae – Falice, Lasiocampidae – Barczatki, Endromidae – Nasierszyce, Lemoniidae – Przelotnice, Saturniidae – Pawice, Sphingidae – Zawisaki, Notodontidae – Garbatki, Lymantridae – Brudnice, Arctiidae – Niedźwiedziówki). *Biuletyn entomologiczny* 12(8): 2–6.
- TESTON J.A., CAMPELO J.D.C., LOPES A.M.C., SPECHT A. 2019. First record of *Utetheisa pulchella* (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera: Erebidae: Arctiinae) in Brazilian Amazon: implications for conservation. *Anais da Academia Brasileira de Ciências* 91(1): e20180262.

Accepted: 4 November 2022; published: 29 November 2022

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>